

Rancangan Alat Bantu Penerangan Untuk Pekerjaan MPI Menggunakan Metode *Quality Function Deployment*

Sanusi^{*1}, Nandar Cundara Abdurahman², Sholihin T.F³

^{1,2,3}STT Ibnu Sina; Jl. Teuku Umar – Lubuk Baja; telp/fax : 0778-425391/ 0778-458394

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam

e-mail: : ¹sanusi@stt-ibnusina.ac.id, ²nandar@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

*Persaingan produk di dunia industri fabrikasi tidak hanya terbatas pada keunggulan kualitas dan harga suatu produk, akan tetapi perusahaan juga dituntut memproduksi secara cepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu penggunaan alat bantu yang sesuai tentu saja akan membantu pekerja meningkatkan produktivitas. Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menghadapi persaingan adalah melalui pengembangan alat bantu kerja yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan praktis. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan sebuah produk penerangan yang dapat memenuhi kebutuhan teknisi dengan menggunakan metode *Quality Function Deployment (QFD)*. Design produk ini dilandasi keinginan pelanggan dengan cara melakukan penyebaran kuisioner terhadap semua teknisi NDT di PT. McDermott, serta menjadikan strategi pengembangan produk untuk peningkatan pekerjaan inspeksi lasan menggunakan metode MPI. Rancangan alat bantu penerangan ini menggunakan metode *House Of Quality* dari *Quality Function Development (QFD)* dilakukan dengan melihat keinginan dari teknisi dan menerjemahkannya menjadi bahasa teknis (karakteristik teknik). Diperoleh 12 atribut dan 6 karakteristik teknis. Berdasarkan pengembangan konsep rancangan yang dihasilkan, rancangan kemasan memiliki fungsi amannya alat, simple kecil dan gerak melakukan pekerjaan, memiliki bentuk segi empat dengan ukuran panjang 5,5cm x panjang 5,5cm x tinggi 1cm dan desain berwarna hitam, lilitan kawat tembaga, bungkus pelatuk dipanaskan tambahan kabel (T) dan tidak menggunakan baterai.*

Kata kunci: Perancangan, alat bantu penerangan, *Quality Function Development*

1. PENDAHULUAN

Dalam persaingan dunia industri *Fabrication* menengah perusahaan dituntut untuk memproduksi secara cepat agar mencapai sesuai target. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan produksi tersebut ialah dengan mengubah teknik – teknik penggunaan alat yang sangat *Effective* dan *Efficient* menjadi proses *Electronic*. Disisi lain penerapan sistem kerja *Electronic* ini juga dapat mengurangi biaya produksi yang tinggi, karena dapat mempermudah ataupun meringankan beban kerja dalam Proses produksi. Dari pengamatan proses pekerjaan *Non Destructive Test (NDT)* menggunakan metode *Magnetic Particle Testing (MPI)*, yang dilakukan sekarang kurang efisien dan efektif dalam menggunakan penerangan, berupa alat senter akibatnya tidak dapat memenuhi jumlah pekerjaan yang besar, oleh karena itu saya akan mengembangkan suatu produk alat pengganti alat senter. Alat senter ini suatu *Tool Proses* pekerjaan MPI untuk pengecekan *Welding*, mampu memenuhi jumlah progress pengecekan, jumlah yang besar dan pekerjaannya dapat lebih *Effective* dan *Efficient*. Proses perancangan pembuatan alat senter pada pekerjaan *Magnetic Particle Testing (MPI)* ini membutuhkan bentuk dan ukuran yang tepat yang presisi. Lampu senter yang di rancang akan menempel pada *Yoke* yaitu alat yang digunakan pada *Inspection MPI*. Jika diawal melakukan pekerjaan NDT secara nyaman, tidak sulit menggunakan peralatan MPI, akan menghasilkan sesuatu produk yang baik dan bagus. Teknisi MPI melakukan

pekerjaan *Inspection Welding* an, tidak akan terjadi *Miss Indication* (Terlewatinya cacat pada *Welding*). Perancangan alat bantu penerangan ini akan berhasil digunakan di suatu perusahaan, ada keuntungannya. 1) Perusahaan menjadi maju karena hasil produknya sangat baik. 2) Teknisi nya menjadi pekerja yang sangat profesional dibidang *Inspection MPI*. Alat penerangan senter sering timbul masalah, pada *Technician* melakukan pekerjaan MPI mengalami lupa membawa senter (penerangan) *Battery* selalu melemah pencahayaanya pun menjadi kurang akibatnya pekerjaan tersebut menjadi kurang *Effective* dan *Efficient*. Oleh karena itu proses *Inspection Magnetic Particle Inspection* (MPI) pada *Weld* harus memerlukan alat senter yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan segala posisi pengerjaan MPI yang akan memudahkan dan memberikan kenyamanan *Technician NDT* berkerja.

Untuk membuat produk tersebut harus dilakukan penelitian terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen yang dapat dijadikan acuan untuk membuat produk alat bantu penerangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk merancang dan membuat produk, metode *Quality Function Deployment* adalah salah satunya, dimana metode ini menggunakan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai acuan pembuatan produk.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berisikan tentang langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut ini.

2.1 Identifikasi Metode Pemecahan Masalah

Banyak metode untuk permasalahan pengembangan produk ini, sebagai contoh *Ergonomic Function Depolymet* (EFD) dimana EFD merupakan menetapkan spesifikasi produk yang ergonomis, *Theory of Inventive Problem Solving* (TRIZ) dimana TRIZ merupakan metode yang melibatkan konsumen dan produsen dalam perancangan produk, *Quality Function Deployment* (QFD) dimana QFD merupakan metode terstruktur yang digunakan untuk perancangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sesuai dengan metode *Quality Function Deployment* (QFD) yang juga merupakan konversi suara konsumen kedalam sebuah desain produk sehingga keinginan dan kebutuhan konsumen terakomodasi dengan baik. Dengan digunakannya metode *Quality Function Deployment* (QFD) selanjutnya dibuat *matriks House of Quality* (HOQ) untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diinginkan konsumen serta memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen

2.2 Identifikasi Karakteristik Responden

Untuk membantu mempermudah penelitian terhadap perancangan Alat bantu penerangan, dibutuhkan responden yang dapat memberikan informasi mengenai Alat bantu penerangan yang akan dirancang. Responden tersebut adalah pengguna Alat bantu penerangan ini akan memberi informasi keunggulan alat ini yang harus ada didalamnya. Dan *Tehnician* dapat memberikan informasi seberapa besar pekerja memerlukan Alat bantu penerangan maupun bagaimana cara untuk melakukan perawatan dari Alat.

2.3 Identifikasi Atribut Produk

Pada tahap ini, dilakukan dengan cara wawancara kepada kariyawan PT.Mc Dermott para teknisi yang mengerti tentang MPI memerlukan penerangan yang lakukan di lapangan kerja dengan metode *Quality Function Deployment* (QFD). *Electronic Center* (BEC) dan juga menjelaskan sistem kerja dari Alat bantu penerangan yang dapat memberikan gambaran terhadap responden agar terbayang dan mudah untuk dipahami. Selain itu dibuat gambar rancangan Alat bantu penerangan, portable serta penjelasan atribut-atribut apa saja yang ada pada produk tersebut.

2.4 Desain Kuesioner Pendahuluan dan Penyebaran Kuesioner Pendahuluan

Desain kuisisioner pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan informasi kepentingan atribut suatu Alat bantu penerangan yang ditujukan langsung kepada responden. Desain kuisisioner pendahuluan ini berdasarkan pada hasil identifikasi atribut produk Alat bantu penerangan yang didapat dari menentukan tingkat kepentingan terhadap atribut produk yang dibutuhkan responden. Setelah dilakukan pembuatan kuisisioner pendahuluan, maka dilakukan penyebaran kuisisioner pendahuluan kepada responden untuk mengetahui atribut yang sudah dibuat pada kuisisioner pendahuluan sudah mewakili keinginan dan kebutuhan responden serta tambahan atribut terhadap Alat bantu penerangan dengan membawa gambaran maupun prototype produk Alat bantu penerangan.

2.5 *Desain Kuisisioner Pengujian dan Penyebaran Kuisisioner Pengujian*

Kuisisioner penelitian dibuat dengan memperhatikan atribut-atribut produk Alat bantu penerangan yang didapat dari atribut awal dengan persentase minimal 50% dari keseluruhan atribut, pada setiap poin atributnya berguna untuk melihat tingkat kepentingan dan kepuasan dari konsumen terhadap produk yang akan dibuat. Penyebaran kuisisioner penelitian dilakukan kepada responden dari *Tehnician* dengan membawa prototype maupun gambar dari Alat bantu penerangan.

2.6 *Desain Kuisisioner Penelitian dan Penyebaran Kuisisioner Penelitian*

Penyusunan kuisisioner penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari konsumen terhadap atribut pada Alat bantu penerangan. Penyusunan kuisisioner penelitian ini dibuat dari atribut produk Alat bantu penerangan dan tingkat kepentingan terhadap atribut produk yang sudah valid dan reabel. Penyebaran kuisisioner penelitian dilakukan kepada responden dimana *Technician* NDT MPI menjadi respondennya dengan membawa prototype maupun gambar dari sistem kerja Alat bantu penerangan.

2.7 *Penyusunan Matriks House of Quality (HOQ)*

Data hasil kuisisioner penelitian yang berupa tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen akan dijadikan input bagi pembuatan matriks HOQ yang akan dilanjutkan ketahap pembuatan planning matriks.

2.8 *Pembentukan Matriks Perencanaan Komponen (Part Deployment)*

Part Deployment adalah matriks yang digunakan untuk menentukan komponen yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan Alat bantu penerangan.

2.9 *Perancangan Konsep Produk*

Tahap perancangan konsep produk meliputi peluang-peluang pengembangan produk. Dimana peluang-peluang tersebut meliputi segi bahan yang digunakan, dimensi, jaminan, dan keunggulan dari produk pesaing sehingga dapat diambil alternatif produk yang dipilih. Dalam perencanaan konsep tersebut diperlukan analisis secara sistematis, maka perlu dilakukan pembentukan morfologi chart untuk mengetahui bentuk dan variasi dari produk yang dibuat.

2.10 *Screening and Selecting Concept*

Tahapan terakhir pada perancangan produk ini adalah tahap *Screening* dan *Selecting* konsep, dimana *Screening* dan *Selecting* konsep ini bertujuan untuk mempersempit konsep produk yang dirancang untuk dipilih.

2.11 *Analisis Rancangan Produk*

Dengan adanya gambaran dan *prototype* dari produk Alat bantu penerangan, perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang sesuai dengan dibuatnya matriks HOQ.

2.12 *Kesimpulan*

Tahap kesimpulan ini berisikan hasil dari pembuatan *Quality Function Deployment* (QFD) dan *Part Deployment* terhadap analisis produk Alat bantu penerangan yang dikaitkan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan untuk penelitian berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal dilakukan penyebaran kuisisioner, yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan pengujian kuisisioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah dilakukan pengujian terhadap kuisisioner penelitian dan setiap item atribut yang dinyatakan valid, maka dilanjutkan dengan penyebaran kuisisioner penelitian.

Dari data yang telah didapatkan melalui kuisisioner, maka langkah selanjutnya adalah membuat matriks House of Quality, dimana dalam membuat matriks House of Quality dibutuhkan data-data customer needs yang diperoleh dari atribut produk didalam kuisisioner, planning matriks yang diperoleh dari Customer Needs yang akan dijadikan Input dalam pembuatan matriks house of quality. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan Planning Matriks ialah Importance To Customer yang berfungsi untuk mengetahui Customer Needs sesuai dengan prioritas kepentingan, dilakukan penentuan modus tingkat kepentingan dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian. Current Satisfaction Performance, dimana Current Satisfactions Performance adalah nilai dari tingkat kepuasan terhadap produk yang sudah ada, nilai tersebut didapatkan dari kuisisioner yang telah disebar. Goal adalah nilai terhadap atribut produk apakah yang dapat diperbaiki atau tidak, dan mengacu kepada Importance To Customer, nilai Goal didapatkan melalui diskusi kepada tim ahli alat elektronik dan peralatan Alat bantu penerangan. Improvement Ratio, dimana hasil dari hasil Current Satisfaction Performance dan nilai Goal dijadikan acuan untuk melakukan Improvement Ratio. Sales Point, Sales Point adalah alat untuk mengidentifikasi setiap atribut kebutuhan konsumen untuk dijual atau ditonjolkan kelebihanannya yang ditentukan oleh produsen. Raw Wight dan Normalized Raw Weight, data yang digunakan untuk menghitung Raw Wight dan Normalized Raw Weight adalah hasil perhitungan Importance To Customer, Sales Point, dan Improvement Ratio. Planning Matriks diperoleh dari gabungan Importance To Customer, Current Satisfaction Performance, Goal, Improvement Ratio, Sales Point, Raw Weight, dan Normalized Raw Weight.

Tahapan selanjutnya adalah penentuan spesifikasi teknik produk, dalam menentukan spesifikasi teknik produk, terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen komponen yang digunakan dalam Alat bantu penerangan. Setelah itu menentukan matriks hubungan (*Relationship Matriks*), matriks hubungan digunakan untuk menentukan hubungan yang terjadi antara masing-masing kebutuhan konsumen (Customer Needs) dengan karakteristik teknik dengan memberikan bobot. Lalu menentukan korelasi teknik (*Technical Correlation*), dimana karakteristik teknik ini menunjukkan interaksi pada *Technical Response*. Selanjutnya menentukan matriks teknik (*Technical Matriks*), matriks teknis merupakan tahapan penentuan prioritas teknik. Prioritas teknik diurutkan berdasarkan *Normalized Contribution* tertinggi. *Matriks House of Quality* dapat dilihat pada Gambar halaman 7.

Berdasarkan hasil dari *Matriks House of Quality*, maka dapat dilakukan penentuan komponen yang akan digunakan dalam merancang Alat bantu penerangan. Tahapan yang dilakukan dalam membuat *Matriks Part Deployment* adalah menentukan *Technical Response*, dimana *Technical Response* yang digunakan adalah karakteristik teknik produk yang sudah dipilih. Pembentukan *Planning Part Response*, setelah penentuan *Technical Response*, maka dilakukan pembentukan planning part response yang merupakan turunan dari technical response yang akan menunjang dalam pembuatan produk Alat bantu penerangan. Menentukan hubungan antara *Matriks Technical Response* dan *Planning Part Response*, matriks hubungan ini digunakan untuk menentukan hubungan yang terjadi antara masing-masing *Technical Response* dengan *Planning Part Response* dengan memberikan bobot atau nilai. Membuat *Technical Matriks*,

tahapan ini merupakan penentuan prioritas teknik terhadap planning part response, dengan cara prioritas berdasarkan nilai *Normalized Contributions* terbesar sampai yang terkecil. *Quality Function Deployment* dapat dilihat pada Gambar 1.

Maka perhitungan uji validitasnya adalah sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana : r_{xy} = r hitung = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Responden

X = Skor masing-masing pertanyaan

Y = Skor total

$$R_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N (\sum x^2 - (\sum x)^2)][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$= 0,47656$$

Distribusi (tabel r) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($N-2 = 28$) adalah 0.361 (lihat Lampiran), karena r hitung $>$ r tabel, maka data dinyatakan Valid. Butir ke 2 sampai ke 12 dapat dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung Atribut

Menghitung total *Varian* butir ($\sum ab^2$)

$$ab^2 = \frac{568 - \frac{128^2}{30}}{30}$$

$$= 0.7288$$

Varian butir ke 2 sampai ke 12 dapat dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung *Varian* butir 1. Dengan demikian total *Varian* butir.

$$\sum ab^2 = 0.7288 + 0.662 + 1.182 + 1.312 + 0.96 + 0.912 + 0.973 + 1.382 + 1.21 + 1.248 + 0.448 + 0.8622 = 11.88$$

Menghitung total *Varians* (at^2)

$$at^2 = \frac{63659 - \frac{1373^2}{30}}{30}$$

$$= 27.37$$

Menghitung *Koefisien Cronbach Alpha*

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum ab^2}{at^2} \right]$$

$$r = \left[\frac{30}{30-1} \right] \left[1 - \frac{11.88}{27.37} \right]$$

$$r = 0.585$$

Dari hasil perhitungan data tersebut maka r hitung ($0.585 >$ dari pada r table)

$N = 30 - 2$ adalah 0.361. Maka data dinyatakan **Reliable**.

Untuk perhitungan tingkat kepentingan di tiap masing – masing pertanyaan, dilakukan sesuai contoh perhitungan dibawah ini. Tingkat kepentingan kemudahan berkerja memakai alat bantu penerangan:

$$SP = 14 \times 5 = 70$$

$$P = 12 \times 4 = 48$$

$$CP = 2 \times 3 = 6$$

$$TP = 2 \times 2 = 4$$

$$STP = 0 \times 0 = 0 \quad +$$

$$\hline 128$$

Skor tertinggi untuk setiap pertanyaan adalah = 5 x (jumlah responden)

$$5 \times 30 = 150$$

Skor terendah untuk setiap pertanyaan adalah = 1 x (jumlah responden)

$$1 \times 30 = 30$$

Jadi, tingkat kepentingan memakai alat bantu penerangan ini dari segi kemudahan *Tecnician* dalam berkerja adalah:

$$(128 / 150) \times 100\% = 85,33\%$$

Berdasarkan bobot maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterangan :

≤ 20	= STP (Sangat tidak penting)
21 – 40	= TP (Tidak penting)
41 – 60	= CP (Cukup penting)
61 – 80	= P (Penting)
81 – 100	= SP (Sangat penting)

Untuk perhitungan rata-rata (mean) jawaban berdasarkan bobot adalah sebagai berikut : Rata-rata dari jawaban responden dalam kemudahan berkerja memakai alat bantu penerangan adalah :

$$128 / 30 \text{ (Jumlah respondent)} = 4,26$$

Jadi tingkat kepuasan dari segi kemudahan *Technician* dalam melakukan pekerjaan metode *Magnetic Particle Testing (MPI)*

adalah = Kurang baik.

-Secara keseluruhan hasil evaluasi Alat bantu penerangan senter lama kepala adalah :
 $(60\% + 78\% + 70\% + 63,33\% + 74,66\% + 70\% + 40\% + 72\% + 82\% + 70,66\% + 88\% + 79,33\%)$
 : 12 = 70,66%

sehingga dapat dikategorikan Baik (B)

-Secara keseluruhan hasil evaluasi Alat bantu penerangan senter lama tangan adalah :

$$(51,33\% + 48,66\% + 72\% + 53,33\% + 35,33\% + 64,66\% + 29,33\% + 71,33\% + 35,33\% + 70\% + 86\% + 77,33\%) : 12 = 57,88\%$$

Sehingga dapat dikategorikan Cukup Baik (CB)

Target nilai adalah nilai yang ingin ditingkatkan pada Alat bantu penerangan dari nilai sebelumnya. Nilai target ini dapat ditentukan oleh peneliti atau narasumber. Dalam penelitian ini narasumber menentukan nilai target yang diinginkan.

Cara menghitung faktor perbaikan, bobot dan presentase bobot :

- Target Pengembangan = Target Nilai ÷ nilai Alat senter tangan
- Bobot = Target Pengembangan × Tingkat kepentingan Alat di rancang
- Presentase bobot = bobot ÷ total bobot × 100%

Dengan adanya gambaran dan prototype dari produk alat bantu penerangan, perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang sesuai dengan dibuatnya matriks HOQ.

Setelah melakukan penghitungan dengan metode analisis QFD (*Quality Function Deployment*). Pemakaian alat senter tangan memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan alat senter kepala, kelemahan alat senter tangan yaitu dalam hal kemudahaan *Technician* dalam menggunakan alat supaya menjadi *Effective* dan *Efficient*, kehandalan dalam melakukan pekerjaan *Magnetic Particle Inspection (MPI)*.

Jadi dari hasil analisis QFD (*Quality Function Deployment*) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau perbaikan pada alat senter tangan yang sudah ada saat ini perlu dilakukan dengan mengusulkan atau merekomendasikan perancangan alat bantu penerangan memakai lilitan *Coil* yang menumpang pada alat *Yoke* agar keinginan *Tecnician* yang tadinya tidak dapat dipenuhi sehingga dapat terpenuhi untuk dapat memaksimalkan penggunaan alat senter tangan sendiri. Hal yang paling perlu untuk dibuat dalam rancangan alat bantu penerangan yang baru adalah :

A. Analisa tahap 5. Tujuan dari matriks interaksi untuk mengetahui hubungan antara keinginan *Tecnician* dengan parameter teknis.

1. Cover pelindung memiliki persen bobot (15,70 %)
2. Dimensi persen bobot sebesar (12,80%).

3. Sistem *Flexible* bobot sebesar (11,10%)
 4. Bentuk kecil, material terbungkus *Cover* bobot sebesar (10,60%)
 5. Pengunci pengikat *Adjust* bobot sebesar (7,70%)
 6. Fungsi utama meletakkan material penerangan ke kaki *Yoke* tidak memerlukan energi battarray mudah dipakai dan mudah dibawa bobot sebesar (7,10%)
 7. Tambahan mempermudah posisi berkerja dalam *Inspection MPI* sebesar (6,50%)
 8. Bentuk terbungkus melindungi *Coil* bobot sebesar (6,10%)
 9. Kawat tembaga tipis halus bobot sebesar (5,70%)
 10. Bentuk penjepit material kawat tembaga bobot sebesar (5,60%)
 11. Pembungkus rapi supaya indah bobot sebesar (5,60%)
 12. Peletakan lampu neon bobot sebesar (5,40%)
- B. Analisa tahap 6. Tujuan menentukan target pencapaian untuk setiap karakteristik teknik pada langkah ini, ditentukan target yang harus dicapai untuk masing-masing karakteristik teknik, tingkat kesulitan pembuatan produk, tingkat kepentingan dan perkiraan biaya tingkat masing-masing karakteristik teknik.

Tingkat Kesulitan

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | Komposisi produk | = Mudah |
| 2 | Lama pengaturan posisi | = Mudah |
| 3 | Lama pengaturan gerak | = Mudah |
| 4 | Kualitas bahan | = Mudah |
| 5 | <i>Safety</i> dan kenyamanan pemakai | = Mudah |
| 6 | Berat Alat penerangan | = Mudah |

Tingkat Kepentingan :

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Komposisi produk | = Cukup Penting |
| 2 | Lama pengaturan posisi | = Penting |
| 3 | Lama pengaturan gerak | = Penting |
| 4 | Kualitas bahan | = Cukup Penting |
| 5 | <i>Safety</i> dan kenyamanan pemakai | = Penting |
| 6 | Berat Alat penerangan | = Cukup Penting |

Perkiraan Biaya :

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Komposisi produk | = Mutlak Mahal |
| 2 | Lama pengaturan posisi | = Mahal |
| 3 | Lama pengaturan gerak | = Mahal |
| 4 | Kualitas bahan | = Mahal |
| 5 | <i>Safety</i> dan kenyamanan pemakai | = Sangat Mahal |
| 6 | Berat Alat penerangan | = Mutlak Mahal |

- C. Analisa tahap 7. Tujuan akan dilakukan penghitungan antara besarnya hubungan dalam matriks interaksi dengan mengalikan antara besarnya relasi dengan persentase bobot.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Komposisi produk persentase prioritas | = 14.26 % |
| 2. | Lama pengaturan posisi persentase prioritas | = 18.74 % |
| 3. | Lama pengaturan gerak <i>Technician</i> persentase prioritas | = 16.33 % |
| 4. | Kualitas bahan persentase prioritas | = 10.70 % |
| 5. | <i>Safety</i> dan kenyamanan pemakai persentase prioritas | = 28.47 % |
| 6. | Berat Alat penerangan persentase prioritas | = 11.50 % |

- D. Analisa tahap 8. Tujuan untuk tentukan nilai target desain sebagai produk atau tunjauan perbaikan parameter teknis yang dilakukan.

Target yang diteliti harus memiliki nilai Sangat Baik (SB)

Alat Sebter Kepala	B	B	KB	B	B	KB
Alat Sebter Tangan	KB	B	KB	B	KB	B
Nilai Target	SB	SB	SB	SB	SB	SB

Gambar 1. House of Quality

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pembuatan rancangan Alat bantu penerangan dengan menggunakan metode *House Of Quality* dari *Quality Function Development* (QFD) dilakukan dengan melihat keinginan dari konsumen (VOC) dan menerjemahkannya menjadi bahasa teknis (karakteristik teknik). Didapatkan 12 atribut dan 6 karakteristik teknis. Berdasarkan pengembangan konsep rancangan yang dihasilkan rancangan disain memiliki fungsi agar melakukan pekerjaan *Magnetic Particle Inspection* (MPI) menjadi *Effective* dan *Efficient*, memiliki *Design* membutuhkan sistem *Flexible* bentuk kecil ada ulir penjepit bentuk terbungkus untuk melindungi *Coil* sesuai dengan dimensinya. Bahan harus di perhatikan dari segi kawat tembaga yang halus, kunci pengikatnya bisa di *Adjust*, terlihat indah dilihat memperhatikan dari *Safety* ditambahkan *Cover* pelindung untuk peletakan lampu neon kecil dengan pass posisi kedudukannya. Muncul fungsi utama alat bantu penerangan ini hanyaa menempel ke kaki *Yoke* tidak memerlukan energi batteray namun mudah dipakai dan di bawa tambahan mempermudah posisi berkerja dalam *Inspection* MPI.

Strategi pengembangan produk alat bantu penerangan berfokus pada fungsi *Cover* pelindung dilihat dimensi yang sangat persisi kecil unik dan menarik agar sistm *Flexible* sesuai kebutuhan. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan semangat kerja supaya inovasi dalam merancang alat bantu penerangan ini menciptakan produk yang handal dan terbaik ciri-ciri unik pada produk kita tidak menggunakan energi batteray dan sudah menempel pada alat *Yoke* NDT. Agar *Technician* tidak selalau mengecek lagi keterangannya mencapai 1000 Lux dan tidak akan mengalami ketinggalan membawa alat penerangan ketika melakukan *Inspection* kelapangan kerja.

Untuk pengembangan dan penyempurnaan alat bantu penerangan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mendukung agar alat bantu penerangan ini yang dicapai dapat lebih ditingkatkan sebaiknya pihak manajemen perusahaan lebih utamakan lagi kualitas bahan materialnya serta dukungan, misalnya memberikan kenyamanan yang baik ke *Technician* supaya menghasilkan perkerjaan yang baik *Effective* dan *Efficient*.
2. Perusahaan hendaknya benar-benar memperhatikan faktor kualitas *Technician* yaitu kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik karena terbukti mempengaruhi pengecekan *Weld* yang sangat teliti dan akurat
3. Perlunya penggunaan alat ukur penerangan luxmeter sebelum menggunakan alat bantu penerangan.
4. Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal, pada saat pengujian harus teliti lagi dalam pemakaian alat yang tercantum di atribut penelitian, kita dasari agar hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari D, Yunus. 2008. *Struktur dan Sifat Material*. Universitas Darma Persada : Jakarta.
- Bhisop, Owen 2004. *Dasar – dasar Elektronika*, Jakarta: Erlangga
- Bora, M. A; Larisang; Tarigan, D. B. (2017); Perancangan Alat Pelindung Diri (APD) Penutup Bahu dan Lengan Yang Ergonomis pada Proses Pengelasan di PT. McDermott; Prosiding SNTI dan Satelit 2017; pp B100 –B105; Malang: Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya
- Budiharto Widodo, Firmansyah.2005.*Elektronika digital Dan Mikroprosesor*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Bustami Yacop. (2015). *Desain Standard Welding*, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Ibnu sina : Batam

- Cohen, Lou. (1995). *Quality Function Deployment, How to Make QFD Work For You*. New York: Addison-Wesley Publishing Company
- Davis, HE., GE Troxell. 1964. *The Testing and Inspection of Engineering Material*. Mc, Graw Hill : New York.
- Dewi. P. P , Jazuli, Setyaningrum, Ratih. (2015). Rancang Bangun Modifikasi Tempat Sampah Kertas Menggunakan Pendekatan Kano Model Dan Metode *Quality Function Deployment*. *Jurnal Teknik Industri*.
- Fakhru Riza. 2010. *Pengetahuan Perusahaan, Produk, dan Pesaingnya dibidang NDT – Produk dan Metodologi NDT*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- PT McDermott Indonesia. 1989. *Non Destructive Test Handbook*.
- PT McDermott Intl. 2016. Quality. (PPT)
- Sarjito Jokosisworo, Hartono Yudo. 2007. *Proses Pengujian Tidak Merusak*. Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sanusi; Bora, M. Ansyar; Bayu. (2016). Analisa Pengembangan Produk Pada Khansa Pizza. Paper presented at Liga Ilmu Serantau (LIS). Polteknik Mersing
- Sanusi; Bora, M. Ansyar; Bayu. (2016). Analisa Pengembangan Produk Pada Khansa Pizza. Paper presented at Liga Ilmu Serantau (LIS). Polteknik Mersing
- Setyabudhi, A. L. (2017). PERANCANGAN SISTEM KERJA KOMPOR EKONOMIS DENGAN BAHAN BAKAR OLI BEKAS. *Jurnal Teknik Ibnu Sina JT-IBSI*, 2(1).
- Wiryosumarto H., Okumura T. 1991. *Teknologi Pengelasan Logam*, Pradnya Paramita, Jakarta.